

COLCHICUM KESSELRINGII REGEL (COLCHICACEAE) TARQALISH BOIGEOGRAFIYASI VA GEOFAZOVIY TAHLILI

Daminova Nazokat Erkinboyevna., Akbarova Kamola Ilxom qizi

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika instituti

nazokat_botany@mail.ru, akbarovak62@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15596015>

Annatsiya: Maqolada O‘zbekiston florasida tarqalgan *Colchicum kesselringii* Regel ning morfologiyasi va biogeografiyasi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijasida tur Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo Surxandaryo va Toshkent viloyatlarida tarqalganligi aniqlandi. *C. kesselringii* eng jich populyatsiyalari Jizzax viloyatida (Nurota va Molguzar tizmalarida) joylashgan. Shuningdek, turni tabiat muhofaza qilish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. IUCN Qizil ro‘yxatining toifalari va mezonlariga asoslanib, turning saqlanish holati baholangan.

Kalit so‘zlar: Nurota, Molguzar, Colchicaceae, *Colchicum*, kamyob, dorivor.

Аннотация: В статье представлена информация о морфологии и биogeографии *Colchicum kesselringii* Regel, распространённого во флоре Узбекистана. В результате проведённых исследований установлено, что данный вид распространён в Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Бухарской, Кашкадарьинской, Surxandaryo и Tashkentской областях. Наибольшая плотность популяций *C. kesselringii* наблюдается в Джизакской области (в Нуратауском и Молгузарском хребтах). В статье также даны рекомендации по охране данного вида. На основе категорий и критериев Красного списка МСОП была проведена оценка охранного статуса вида.

Ключевые слова: Нурата, Малгузар, Безвременниковые, Безвременник Кессельринга, редкий, лекарственный.

Annotation: The article provides information on the morphology and biogeography of *Colchicum kesselringii* Regel distributed in the flora of Uzbekistan. As a result of the research, it was determined that the species is distributed in the Jizzakh, Samarkand, Navoi, Bukhara, Kashkadarya, Surkhandarya, and Tashkent regions. The densest populations of *C. kesselringii* are located in the Jizzakh region (in the Nurata and Molguzar ranges). The article also provides recommendations for the conservation of the species. Based on the categories and criteria of the IUCN Red List, the conservation status of the species has been assessed.

Keywords: Nurata, Malguzar, *Colchicum*, *Colchicum Kesselringii*, rare, medicinal.

KIRISH

Colchicaceae — Afrikada, Avstraliyada, Yevrosiyoda va Shimoliy Amerika qit‘alarida tarqalgan 19 turkumga mansub 225 turni o‘z ichiga oladi [18]. Chacón et al. (2014) ma‘lumotlariga ko‘ra, hozirgi vaqtda ushbu oila dunyo bo‘ylab nisbatan keng tarqalish diapazoniga ega bo‘lgan 15 turkumga oid 280 turdan iborat [17]. Oilaning Colchicaceae deb atalishi birinchi bo‘lib 1805-yilda De Candolle tomonidan taklif etilgan va bu haqida olim o‘zining “Flore Française” asarida qayd etgan. O‘sha paytda mazkur oila 6 turkumni o‘z ichiga olgan: *Bulbocodium*, *Colchicum*, *Merendera*, *Erythronium*, *Tofieldia*, va *Veratrum*. *Bulbocodium*, *Colchicum* va *Merendera* turkumlari hanuzgacha ushbu oilaga kiradi, ammo *Erythronium*, *Tofieldia* va *Veratrum* turkumlari keyingi 100–150 yil davomida Liliaceae oilasining bir qismi sifatida qayta ko‘rib chiqilgan va bu turkumlar ustida churuq morfologik tadqiqotlar olib borilgan. Shuningdek, molekulyar-filogenetik tadqiqotlar natijada, ushbu turkumlar Liliaceae, Tofieldiaceae va Melanthiaceae oilalariga o‘tkazilgan. Colchicaceae oilasiga mansub turlarning yarmidan ko‘pi (150 dan ortiq turlari) *Colchicum* L. turkumiga tegishlidir [17]. Chunki, ayrim ilmiy manbalarda va bugungi kunda tan olingan xalqaro ba‘zalarda *Androcymbium*, *Bulbocodium* va *Merendera* kabi turkum turlari molekulyar filogenetik tadqiqotlar natijasida ushbu turkumga sinonim ostiga tushgan turlar sifatida keltirilgan. *Wurmbea* Thunb. va *Disporum* Salisb. turkumlaridan boshqa barcha turkumlar 10 dan kam bo‘lgan turlardan tashkil topgan [19].

Colchicaceae vakillari orasida biologik faol moddalarga boy, tibbiyotda va xalq tabobatida katta ahamiyatga ega turkumlari ko‘p. Mana shunday turkumlar orasida *Colchicum* ham uchraydi. *Colchicum* L. — Sovrinjondoshlar oilasining yetakchi turkumlaridan biri bo‘lib, Afrikaning janubiy va shimoliy hududlarida, O‘rta yer dengizi va Yevroosiyoda tarqalgan 160 dan ortiq turni o‘z ichiga oladi. Turkum O‘rta Osiyoda 10 dan kam bo‘lgan turlardan iborat. Jumladan, Turkmaniston (5 ta), O‘zbekiston (2 ta), Qirg‘iziston va Qozog‘iston (3 ta har birida), Tojikiston (4 ta) floralarida kam sonli taksonlar uchrashi qayd etilgan [1, 2, 3, 4]. Mazkur davlatlarda uchrashi qayd etilgan turlarning ayrimlari cheklangan diapozonga ega kamyob turlardir. Shunday turlar qatoriga *Colchicum kesselringii* Regel ham kiradi.

1-rasm. *Colchicum kesselringii* Regel tarqalishini aks ettiruvchi xarita

Kasselring savrinjoni (*Colchicum kesselringii* Regel) — hayotiy shakliga ko‘ra, ko‘p yillik tugunak piyozli o‘t. Tur areali Tiyonshon va Pomir-Oloy tog‘larini qamrab oladi (1-rasm). Ushbu tadqiqotda *Colchicum kesselringii* biogeografiyasi to‘r tizimli xaritalash asosida tahlili qilindi va geofazoviy tahlili amalga oshirildi.

Natijalar

Colchicum kesselringii Regel, in AHP. 8 (1884) 646.— Vved. in Fl. Uzbek. 1 (1941) 398.

Morfologiyasi

Ko‘p yillik tugunak piyozli o‘t. Tugunak piyoz cho‘ziq tuxumsimon, tepasi cho‘zilgan va yassilangan kengligi 10-25mm, diametri 1–3,5 sm qora-jigarrang teriga o‘xshash qobiq bilan qoplangan bo‘lib pu qobiq poya asosini yuqoriga qadar o‘rab turadi. Poyasi gullash davrida yer ostida, meva paytida yerdan zo‘rg‘a chiqib turadi. Barglari 3–6 ta, chiziqli, eni 4-6 mm, chetlari silliq yoki kam hollarda g‘adir-budir. Gullari 1–4 ta, oq rangli, toj bargchalarining tashqi tomoni to‘q binafsha rang chiziqli, nashtarsimon, to‘mtoq. nashtarsimon, o‘tmas, uzunligi 15-25-(40) mm. Changchilari egilgan joyidan 2 marta qisqa, changdonlari chiziqli. Ko‘sakchasi cho‘zinchoq 1,5-2,5 sm uzunlikda, uchida o‘tkir uchli uyachalari bor. Fevral oyida gullab mevasi may-iyun oyida yetiladi.

C. kesselringii O‘rta Osiyoda kamayib borayotgan endem o‘simlik sifatida O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga (1998, 2006, 2009, 2019) 3 kamyoblik maqomi bilan kiritilgan [5, 6, 7, 8, 9].

Biogeografiyasi

2024-2025-yillarda dala tadqiqotlari davomida to‘plangan va O‘zbekiston milliy gerbariysi (TASH) noyob obyektida saqlanayotgan gerbariy kolleksiyalari, Plantarium, iNaturalist va GBIF singari xalqaro ma‘lumotlar bazasidan jamlangan ma‘lumotlarga asoslanib biogeografiyasi tahlil qilindi [19, 21, 22]. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, *C. kesselringii* tur populyatsiyalari K.Sh. Tojibayev va boshq. (2016) tomonidan amalga oshirilgan O‘zbekiston hududini botanik-geografik jihatdan rayonlashtirish sxemasiga ko‘ra, Tog‘li O‘rta Osiyo provinsiyasining G‘arbiy Tyan-Shan

(Qurama), Nurota (Nurota), Kuxiston (Shimoliy-Turkiston, Molguzar, Urgut), G‘arbiy-Hissor (Boysun, Kuhitang) okruglari tarkibidagi beshta rayonlar va Turon provinsiyasining Buxoro okrugi tarkibidagi O‘rta-Zarafshon rayonda uchraydi. *C. kesselringii* Nurota okrugining Nurota rayonida qolgan okruglar tarkibiga kiruvchi BGR nisbatan keng tarqalish diapazoniga ega.

Ma‘muriy jihatdan Jizzax, Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo, Surxandaryo va Toshkent viloyatlarida tarqalgan [10, 11, 12, 13, 14]. Geografik jihatdan G‘arbiy Tiyon-Shon (Qurama, Chotqol tizmalari) va Pomir-Oloy tog‘ (Turkiston, Zarafshon, Hisor, Nurota, Ko‘hitang tizmalari va Cho‘lbayir tog‘lari) tizmalarida tarqalgan.

Geofazoviy tahlili

C. kesselringii dala tadqiqotlari davomida to‘plangan namunalardan hamda O‘zbekiston Miliy gerbariysi (TASH) va Moskva davlat universiteti gerbariy (MW) fondlarida saqlanayotgan geobog‘langan 50 dan ortiq gerbariy namunasi yordamida geofazoviy tahlili (www.geocat.kew.org/) amalga oshirildi va IUCN (2019) tamoyillari bo‘yicha kamyoblik maqomi baholandi [16, 20]. Tahlil natijalari tarqalish maydoni (EOO) –52,200.300 km² (LC) va populyatsiyalari egallagan maydon (AOO) –60 km² (EN) ko‘rsatdi (2-rasm). Yuqoridagi natijalarni inobatga olgan holda, *C. kesselringii* Tabiatni Muhofaza Qilish Xalqaro Ittifoqi (IUCN) tomonidan ishlab chiqilgan mezon va toifalar asosida populyatsiyalar egallagan maydoniga bo‘yicha (AOO) EN B2 bc (iii,iv) toifasida –yo‘qolib ketish xavfi ostida deb baholandi [16, 23].

2-rasm. *Colchicum kesselringii* Regel uchun geofazoviy tahlil natijalari.

Tahdidlar

Kasselring savrinjoni tabiatda son jihatdan kamayib borayotgan kamyob o‘simliklardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda turning yashash joylarini keskin qisqarishiga olib kelayotgan asosiy tahdidlar: yerlarini keng miqiyosda qishloq xo‘jaligi ekinlarini ekish uchun o‘zlashtirilishi, gul yig‘ish, mahalliy aholi tomonidan dorivor maqsadlarda yer ostki va ustki qismlari yig‘ib olinishi, chorva mollarni tizimsiz o‘latilishi natijasida yashash maydonlari tanazzulga uchramoqda.

Xulosa

“Raqamli tabiat” davlat dasturi doirasida «Markaziy O‘zbekiston o‘simliklar dunyosining raqamli platformasini ishlab chiqish» yo‘nalishi bo‘yicha o‘simliklar xilma-xilligini to‘r tizimli xaritalashga oid monitoring tadqiqotlarda O‘zbekiston florasida tarqalgan *C. kesselringii* biogeografiyasi va geofazoviy tahlili amalga oshirildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, *C. kesselringii* populyatsiyalari boshqa viloyatlarga nisbatan Jizzax viloyati (Nurota va Molguzar BGR) florasida keng tarqalish arealiga ega. Kasselring savrinjoni o‘simligi tarkibidagi alkaloidlardan tibbiyotda teri raki va surunkali leykoz kasalliklarini davolashda kolxisin bod, podagra va ba’zi nevrologiyani davolashda ishlatiladi. Shu bois ushbu o‘simlik farmosevtik preparat ishlab chiqaruvchilarga mahalliy aholi tomonidan yig‘ib berilishi tur populyatsiyalari soni va ular egallagan maydonlarni qisqarishiga olib kelmoqda. Turni tabiatda saqlab qolish va qayta tiklash uchun avvalo populyatsiyalari o‘tib turgan joylarini muhofazaga olish, yer ustki va ostki qismlarini yig‘ishga qat‘iy

cheklovlar o‘rnatish, xaritalash, turni populyatsiyalari muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga *ex-situ* ko‘paytirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Введенский А.И. Сем. *Liliaceae* // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент: Академии наук УзССР, 1941. С. 396–398.
2. Попова Л.И. Сем. *Liliaceae* Hall. – Лилейные // Флора Киргизи. Т. 3. Фрунзе: Академии наук, Киргизской ССР, 1951. С. 26–29.
3. Павлов Н.В. Сем. *Liliaceae* Hall. // Флора Казахстана. Т. 2. Алма-Ата: Академии наук, Казах ССР, 1958. С. 108–109.
4. Введенский А.И. Сем. *Liliaceae* Hall. // Флора Таджикистана. Т. 3. Ленинград: Издательство наук, Тадж ССР, 1963. С. 108–109.
5. O‘zbekiston Respublikasi «Qizil kitobi». 2-jildi – Toshkent: Chinor ENK, 1998. T.1. – 333 b.
6. O‘zbekiston Respublikasi «Qizil kitobi». 2-jildli – Toshkent: Chinor ENK, 2006. T.1. – B. 175.
7. O‘zbekiston Respublikasi «Qizil kitobi». 2-jildli – Toshkent: Chinor ENK, 2009. T.1. – B. 186-187.
8. O‘zbekiston Respublikasi «Qizil kitobi». 2-jildli – Toshkent: Chinor ENK, 2009. T.1. – B. 167.
9. O‘zbekiston Respublikasi «Qizil kitobi». 2-jildli – Toshkent: Chinor ENK, 2019. T.1. – B. 162-163.
10. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Кодиров У.Х., Батошов А.Р., Мирзалиева Д.У. Кадастр флоры Узбекистана: Самаркандская область. – Ташкент: ФАН, 2018. – 220 с.
11. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Шомуродов Х.Ф., Кодиров У.Х., Тургинов О.Т., Шарипова В.К. Кадастр флоры Узбекистана: Кашкадарьинская область. – Ташкент: Фан, 2019а. – 256 с.
12. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Шомуродов Х.Ф. и др. Кадастр флоры Узбекистана: Навоийская область. – Ташкент: Фан, 2019б. – 216 с.
13. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Шомуродов Х.Ф. и др. Кадастр флоры Узбекистана: Бухарская область. – Ташкент: O‘qituvchi, 2020. – 128 с.
14. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Эсанкулов А.С., Батошов А.Р., Азимова Д.Э. Кадастр флоры Узбекистана: Джизакская область. – Ташкент: Zamin nashr, 2021. – 368 с.
15. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Попов В.А. (2016). Ботанико-географическое районирование Узбекистана // Ботанический журнал, 101(10): 1105–1132.
16. Bachman S., Moat J., Hill A.W., De La Torre J., & Scott, B. Supporting Red List threat assessments with GeoCAT: geospatial conservation assessment tool // ZooKeys. 2011. №150. – P. 117.
17. Chacón, J., & Renner, S. S. (2014). Assessing model sensitivity in ancestral area reconstruction using Lagrange: a case study using the Colchicaceae family. *Journal of biogeography*, 41(7), 1414-1427.
18. Vinnersten, A., & Reeves, G. (2003). Phylogenetic relationships within Colchicaceae. *American Journal of Botany*, 90(10), 1455-1462.